

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

RELACION ENTRE EL PESO AL NACER Y LA CARIES DENTAL EN INFANCIA TEMPRANA EN NIÑOS

RELATIONSHIP BETWEEN THE WEIGHT AT BIRTH AND DENTAL CARIES IN EARLY CHILDREN IN CHILDREN

Karla Elisa Avalos Su¹ Marisel Valenzuela Ramos²

¹ Bachiller en Estomatología, Egresada de la Universidad Señor de Sipán. <https://orcid.org/0000-0002-9093-3431>

Correspondencia:

asukarraelisa@crece.uss.edu.pe

vmarisel@hotmail.com

² Docente a tiempo completo de la Escuela de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán. <https://orcid.org/0000-0002-1857-3937>

Recibido: 12/03/2021

Aceptado: 26/04/2021

Publicado: 01/07/2021

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el peso al nacer y la caries dental en infancia temprana en niños de 3 a 5 años de edad del I.E.I Angelitos del Cielo N°031, Chiclayo. Metodología. Estudio analítico y transversal, la población conformada por 253 niños entre 3 y 5 años del I.E.I angelitos del Cielo, el estado del peso al nacer fue determinado utilizando el carnet de vacunas, los datos de caries dental en infancia temprana, fueron recolectados a través de un examen clínico usando un odontograma y el índice de CEOD. Resultados. Encontramos prevalencia de caries según el sexo del 36.4% masculino y el 35.6% femenino, mientras que el 28% restante no presentó caries dental; en cuanto a la prevalencia del peso al nacer y el sexo, encontramos que en bajo peso, 28.85% femenino ante un 18.58 % masculino, normopeso 18.58% femenino ante un 8.70% masculino, sobrepeso 11.85% femenino y 13.44 % masculino; prevalencia de caries según el peso al nacer, con bajo peso fue el 40.71%, normopeso 15.41%, y sobrepeso 15.81%, mientras que el 28% restante no presentó caries dental, encontrándose una relación significativa, entra la caries de infancia temprana y el bajo peso al nacer. Conclusiones. La prevalencia de caries en niños de 3- 5 años del I.E.I Angelitos del Cielo, utilizando el índice de CEOD es alto, así como también la prevalencia de peso bajo al nacer, se encontró relación significativa entre la caries de infancia temprana y el peso al nacer.

Palabras clave: peso, niños, caries

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the relationship between birth weight and dental caries in deciduous dentition in children aged 3 to 5 years of I.E.I Little angels from heaven No. 031. Methodology. Analytical and cross-sectional study, the population consisting of 253 children between 3 and 5 years of I.E.I angels of Heaven, the state of birth weight was determined using the vaccination card, dental caries data in deciduous dentition, were collected through a clinical examination using an odontogram and the CEOD index. Results We found caries prevalence according to the sex of 36.4% male and 35.6% female, while the remaining 28% did not have dental caries; prevalence of birth weight and sex, underweight, 28.85% female compared to 18.58% male, normal weight 18.58% female compared to 8.70% male, overweight 11.85% female and 13.44% male; prevalence of caries according to birth weight, with low weight 40.71%, normal weight 15.41%, and overweight 15.81%, while the remaining 28% did not show dental caries, finding a significant relationship, enters early childhood caries and low weight at be born. Conclusions The prevalence of caries in children aged 3 to 5 years of I.E.I Little angels from heaven using the CEOD index is high, as well as the prevalence of low birth weight, a significant relationship was found between dental caries in deciduous dentition and weight at birth.

Keywords: weight, children, cavities

INTRODUCCIÓN

La caries dental es una de las enfermedades más prevalentes en los niños alrededor del mundo. Si no es tratada a tiempo puede llegar a afectar la función masticatoria, el habla, la sonrisa, el entorno psicosocial, la calidad de vida del niño y su familia. 1 El peso al nacer de un niño refleja tanto la salud de la madre como la del niño, las mujeres en etapa gestacional, las gestantes necesitan calidad de atención y esto depende de los controles al hospital y buena alimentación, que en algunos casos no se da teniendo como consecuencia un parto prematuro y un niño con bajo peso.1

En países avanzados se aplican acciones que abordan estas necesidades, en donde se aplica tecnología, pero para nuestro país esto resulta ser muy inasequible.2,3

El Perú es un país en vías de desarrollo, donde la incidencia de recién nacidos con bajo peso es elevada en un porcentaje de 11 y 40%, esta es una de las causas muchas que incrementa la alta tasa de morbilidad perinatal. 4

Innumerables estudios certifican que la lactancia materna, cuida al bebé durante los 6 primeros meses, de esta forma la enfermedad⁵, se inicia cuando el niño comienza a alimentarse con otro tipo de alimentos, en el estudio realizado en el 2006 por Palenstein y col. Demostró que la leche materna dada de manera nocturna, daba paso a la formación de caries de infancia temprana con un 35%.

La inadecuada limpieza oral y el uso de dentífricos inadecuados, supedita la aparición de caries dental en un 85% de niños y niñas menores de 11 años, informo el Minsa.7

Para disminuir la aparición de la caries de infancia temprana, se utilizarán dentífricos fluorados entre 1000 a 1500 ppm (partes por millón) en su composición, farmacias autorizadas.7

Este tipo de limpieza oral se debe realizar desde que aparece el primer diente en boca hasta los 3 años, y la porción de dentífrico del tamaño de una arveja.7

Estas sugerencias forman parte de la “Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la caries dental en niños y niñas”, aprobada por medio del R.M. 422-2017/Minsa y que recolecta estudios en la comunidad científica mundial.

En los datos recolectados se informa la existencia de caries dental teniendo como porcentajes: niños y niñas 76% de 3 a 5 años. El personal conocedor del Minsa advirtió, además que algunas dentífricos ofrecidos en bodegas y supermercados como “dentífricos para niños”, contienen cantidades deficientes de flúor, por lo tanto el resultado de protección de los dientes contra la caries no es efectivo.7

Salud Bucal del Minsa da pautas a los padres para que realicen el buen cepillado dental, para ello deberán de cepillarse preferentemente dos veces al día y antes de dormir, esto se hará hasta los 7 años de edad, visitar al odontólogo antes de cumplir el primer año de vida.7,8

En niños, la dentición decidua, empiezan a aparecer desde los 6 meses hasta los 3 años de vida. Presentando 20 piezas deciduas las cuales luego serán sustituidas por la dentición permanente, que se asomaran a partir de los 6 años.9

MATERIAL Y MÉTODOS:

Población y muestra: la población del presente trabajo conformada por todos los alumnos de una I.E.I. (Institución Educativa Inicial) 031- Chiclayo. El diseño de investigación fue transversal ya que la muestra fue tomada en un solo momento y observacional ya que tiene un carácter estadístico. La población estuvo conformada por 253 niños. Dentro de los criterios de inclusión se consideró a niños en edades comprendidas entre los 3 a 5 años, cuyos padres aceptaron que sus menores hijos formen parte del estudio mediante una autorización y consentimiento informado, niños que tenían el carné de vacunas actualizadas y figuraba de forma clara el peso al nacer que debía señalar un bajo peso, niños que presentaban caries dental en infancia temprana. Para realizar el estudio primero se solicitó la autorización de la I.E.I. 031-Chiclayo para poder realizar un estudio en los niños de 3 a 5 años cumplidos. Una vez obtenida la autorización se procedió a informar a los padres de familia sobre el estudio que se llevaría a cabo, presentándoles el asentimiento y consentimiento informado. Una vez obtenidos los consentimientos se procedió a realizar el examen bucal a los niños con material estéril y descartable, los datos de caries dental en infancia temprana fueron anotados en el odontograma con el fin de establecer en índice CEOD. Así mismo, se solicitó a los padres de familia el carné de vacunas con el fin de verificar el peso al nacer.

RESULTADOS

Tabla N° 01

Prevalencia de caries según el sexo, en escolares de 3-5 años de la I.E.I. Angelitos del Cielo 031, Chiclayo 2019

SEXO	Con caries	%	Sin Caries	%	TOTAL	%
Masculino	92	36.4	11	4.3	103	40.7
Femenino	90	35.6	60	23.7	150	59.3
TOTAL	182	72.0	71	28.0	253	100%

En la tabla 1 se observa que el sexo masculino representado por 103 niños, 92 niños (36.4%) se registraron con caries dental mientras que solo 11 niños (4.3%) no presentaron caries dental, y el sexo femenino representando por 150 niñas, 90 niñas (35.6%) se registraron con caries dental mientras que las 60 (23.7%) restantes no presentaron caries dental.

Tabla N°02

Prevalencia del peso al nacer según el sexo, en escolares de 3-5 años de la I.E.I Angelitos del Cielo 031, Chiclayo 2019

PESO	Femenino	%	Masculino	%	TOTAL	%
Bajo peso	73	28.85	47	18.58	120	47.43
Normopeso	47	18.58	22	8.70	69	27.28
Sobrepeso	30	11.85	34	13.44	64	25.29
TOTAL	150	59.28	103	40.72	253	100%

En la tabla N° 02 se observa que el sexo femenino representado por 150 niñas, 73 (28.85%) niñas presentaron bajo peso al nacer, 47 (18.58%) niñas presentaron un peso normal o Normopeso, y las 30 (11.85%) niñas restantes presentaron sobrepeso, y el sexo masculino representando por 103 niños, 47 (18.58%) niños presentaron bajo peso al nacer, el otros 22 (8.70) niños tuvieron un peso normal, y el 34 (13.44) de niños restantes nacieron con sobrepeso.

Tabla N°03

Prevalencia de la caries dental según el peso al nacer, en escolares de 3-5 años de la I.E.I Angelitos del Cielo 031, Chiclayo 2019

PESO	Con caries	%	Sin caries	%	TOTAL	%
Bajo peso	103	40.71	17	6.72	120	47.43
Normopeso	39	15.41	30	11.86	69	27.27
Sobrepeso	40	15.81	24	9.49	64	25.30
TOTAL	182	71.93	71	28.07	253	100%

En la tabla N° 03 se observa que la prevalencia de la caries según el peso al nacer es la siguiente, de un total de 253 niños, se observa que de los niños que nacieron con bajo peso solo 103 (40.71%) presentaron caries dental, los otros 39 (15.41%) niños presentaron Normopeso y que los 40 (15.81%) niños restantes presentaron sobrepeso, sin caries con bajo peso representado por 17 (6.72%) niños, Normopeso representado por 30 (11.86%) niños y sobrepeso con 24 (9.49%) niños. Lo cual fue estadísticamente significativo ($p < 0.05$) como se evidencia en la tabla N° 04.

Tabla N° 04

Prueba chi-cuadrado para demostrar la relación significativa entre la caries dental y el peso al nacer

PRUEBA DE CHI-CUADRADO			
	VALOR	gl (grados de libertad)	Sig. (significación) asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	21.254 ^a	3	.000
Razón de verosimilitud	23.436	3	.002
Asociación lineal por lineal	13.654	1	.001
N de casos válidos		253	

Se realiza la prueba de chi- cuadrado para demostrar si existe relación significativa entre la caries dental y el peso al nacer, la cual demuestra que SI existe relación significativa entre las variables mencionadas ($p < 0.05$).

Tabla N°05

Promedio de índice de CEOD de acuerdo al sexo en escolares de 3- 5 años de la I.E.I. Angelitos del Cielo 031, Chiclayo 2019

SEXO	# de Niños	%	Suma de observaciones (CEOD)
Masculino	103	40.71	651
Femenino	150	59.29	998
TOTAL	253	100%	

En la tabla N°05 se observa que el sexo masculino representado por los 103 niños (40.71%) registró 652 piezas afectadas y el sexo femenino representando por 150 niñas (59.29%) registro 998 piezas afectadas.

DISCUSIÓN

Existen varios estudios que examinan la presencia de caries dental en los niños, así como también el peso al nacer. Existe evidencia que hace sospechar que el peso con el que nacieron algunos niños guarda relación con el desarrollo de enfermedades en la cavidad oral, que posteriormente terminan con caries en las piezas dentarias. Motivando de esta manera la realización de esta investigación, con el fin de determinar la relación entre la caries de infancia temprana y el peso al nacer, en 253 niños entre 3 a 5 años.

En esta investigación se observó que la prevalencia de caries en esta población según el índice Ceod es alta con un promedio de 6,5.

Se observa que el índice de Ceod para el sexo femenino alcanza un valor de 3.94 siendo más alto que el sexo masculino que alcanzó un valor de 2.57, considerado como niveles moderados, según la escala de gravedad del índice ceod de la salud bucal de la OMS. Éste índice es menor a lo relatado por Arriagada V y cols.10 en Chile reportaron un índice alto de ceod de 5.18 en los niños. Sin embargo otras investigaciones tuvieron como resultado índices minoritarios como el de Zúñiga A y cols.11 en México, quienes encontraron un bajo índice ceod de 1.53 y de Martina M.12 también en México que en su publicación describió un moderado índice ceod promedio de 2.73.

La caries dental en los niños es un proceso, en el cual se denotan las deficiencias o desconocimientos de los padres acerca del cuidado que se tiene que tener con la higiene bucal. El inicio tardío del cepillado y el no cepillado, es un factor de riesgo condicionado por el nivel de ingresos familiares, siendo mayor para niños con escasos recursos económicos.¹³ El peso al nacer de los niños de la I.E.I Angelitos del Cielo que fueron evaluados en el presente estudio fue mayoritariamente bajo peso con un 40.71 %, seguido por el normopeso y sobrepeso que obtuvieron porcentajes casi iguales con 15.4% y 15.8% en cada una.

Con respecto a la prevalencia de caries según el Índice Ceod en este estudio de acuerdo al sexo, se encontró que para el sexo femenino es de 3.94 y para el masculino 2.57, donde el sexo femenino tiene un promedio mucho más alto que el masculino,

teniendo coincidencia con otros estudios ya realizados y también puede relacionarse al tiempo de erupción de los dientes, ya que la erupción es más temprana en las niñas.

Otros estudios realizados por Castillo & García muestran resultados similares, donde el sexo femenino tiene un promedio mayor según el índice CEOD (2,15).

Con respecto a la prevalencia de caries según el índice de Ceod en este estudio según el peso al nacer, el primer lugar lo ocupa el bajo peso con un 40.71 %, seguido por el normopeso 15.4% y 15.8 % sobrepeso, el bajo peso al nacer se debe en la mayoría de los casos a un parto prematuro, a un tamaño pequeño para la edad gestacional, o a ambas.

En la prevalencia a nivel mundial de estudios recientes, se refleja la elevada incidencia de caries con mayor incidencia en países de Latinoamérica y algunos africanos aun cuando se reconoce la forma de prevenirla, no se cuenta con recursos que erradiquen la caries. Por otra lado, países europeos, asiáticos y potencias como Estados Unidos reducen considerablemente la prevalencia de caries dental, como resultado de políticas nacionales de salud, esto bajo sistemas nacionales de salud que, no solo brindan acciones colectivas como fluorización de sal y agua, sino que además permiten el acceso a programas preventivos y curativos oportunos de carácter individual, basados en la ciudadanía o en relaciones contractuales estables.¹⁴⁻¹⁵

La información que se obtuvo nos permitió conocer el peso con el que nació cada niño, y de esta manera poder clasificarlos entre bajo peso, normopeso y sobrepeso, también se realizó una evaluación del estado de las piezas dentarias de cada niño, con el fin de informar a sus padres dicho estado para que se les realice el tratamiento de manera individual según corresponda.

Se llegó a la conclusión que esta población presenta una alta prevalencia de caries además de encontrarse asociación estadísticamente significativa entre prevalencia de caries de infancia temprana 40.71% y el peso con el que nacieron.

CONCLUSIONES

En cuanto a la caries dental se observa que tanto en el sexo masculino como femenino registraron porcentajes similares de 36.4% (masculino) y 35.6% (femenino), en los cuales haciendo una suma da un total de 72 % siendo este valor bastante alto, para el 28 % restante de niños y niñas que no presentaron caries dental.

De acuerdo al peso según el sexo, se observó que en el sexo femenino el 28.85% de niñas presentaron bajo peso al nacer, ante un 18.58% que se presentó en los niños, un 18.58% de niñas presentaron un peso normal, ante un 8.90 en los niños y en 11.85% niñas restantes presentaron sobrepeso, ante un 13.44% de niños restantes nacieron con sobrepeso.

La prevalencia de la caries según el peso al nacer es la siguiente, de un total de 253 niños, se observa que de los niños que nacieron con bajo peso solo 40.71% presentaron caries dental, los otros 15.41% niños presentaron Normopeso y que los 15.81% niños restantes presentaron sobrepeso, sin caries con bajo peso representado por 6.72% niños, Normopeso representado por 11.86% niños y sobrepeso con 9.49% niños.

Según la fórmula se observa que la prevalencia de caries en la población de estudio según el Índice CEOD es alta. Este índice se obtuvo dividiendo el número de piezas afectadas con la enfermedad en un momento dado, entre el total de la población examinada. Dando como resultado un CEOD promedio 6.5, llegamos a la conclusión que esta población presenta una alta prevalencia de caries, presentando mayor porcentaje en el sexo femenino, además de encontrarse asociación estadísticamente significativa entre prevalencia de caries de infancia temprana 40.71% y el peso con el que nacieron.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Prakash V, Kaur J. (2018) Dental Caries: A Disease Which Needs Attention. *Indian J Pediatr* ; 85 (3): 202 -206
2. Represa G.J. (2004). Estado de Salud Bucodental en Obesos Mórbidos [Madrid (España)]: Universidad Complutense de Madrid.
3. Johansson L, Saellstrom A. (1992). Salivary flow and dental caries in indian children suffering from chronic malnutrition. *Caries Res.* vol. 26, 38-43
4. Garza C, de Onis M, (2004). Who Multicentre Growth Reference Study Group. Rationale for developing a new international growth reference. *Food Nutr Bull* ; 25(Suppl 1):S5-1
5. Sigulem DM, Devincenzi UM, Lessa AC.(2000). Avaliação nutricional, antropometria, crianças, adolescentes, composição corporal. *J Pediatr (Rio J)*; 76(Supl.3):S275-S284
6. Finney, JW.(1986) Preventing common feeding problems in infants and young children. *Ped Clin NA.* vol 33.p775-78.
7. Sobrino M, Gutiérrez C, Cunha AJ, Dávila M, Alarcón J.(2014). Desnutrición infantil en menores de cinco años en Perú: tendencias y factores determinantes. *Rev. Panam Salud Pública.* ;35 (2):104-12.
8. Abanto J, Carvalho TS, Mendes FM, Wanderley MT, Bönecker M, Raggio DP.(2011) Impact of oral diseases and disorders on oral health-related quality of life of preschool children. *Community Dent Oral Epidemiol* ; 39(2): 105-114.
9. Dorronso de Cattoni ST. (1997). Ambiente bucal: equilibrio vs. Desequilibrio . *Rev Dent Chile* ;88(1):12-21.
10. Colak H, Dülgergil CT, Dalli M, Hamidi MM. (2013). Early childhood caries update: a review of causes, diagnosis and treatments. *J Nat Sci Biol Med*; 4(1): 29-38
11. Douglass JM, Douglass AB, Silk HJ. (2004). A practical guide to infant oral health. *Am Fam Physician*; 70(11): 2113-2120.
12. Sheiham A. (2006) Dental caries affects body weight, growth and quality of life in pre-school children. *Br Dent J*; 201(10): 625-626.
13. Kay EJ, Locker D.(1998) A systematic review of the effectiveness of health promotion aimed at improving oral health. *Community Dent Health*; 15(3): 132-144
14. Mayor Hernández F, Pérez Quiñones J, Cid Rodríguez M, et al. (2017) La caries dental y su interrelación con algunos factores sociales. *Rev Médic Electrón* ; [citado 6 Feb 2018];36(3):[aprox. 10 p.].
15. Núñez FL, Sanz BJ, Mejía LG. (2015). Caries dental y desarrollo infantil temprano. Estudio piloto. *Rev Chil Pediatr*; 86(1): 38-42
16. Malina RM, Bouchard C, Bar-or C. (2004). Growth maturation and physical activity. 2ª ed. Champaign, IL: Human Kinetics.